

7-8 YOSHLI BOLALARNI PSIXOLOGIK JIHATDAN MAKTABDAGI O'QISH JARAYONIGA TAYYORGARLIGI

Turg'unova Gulzoda Botir qizi

UBS. Boshlang'ich ta'lim

yo'nalishi 1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15205586>

Annotatsiya. Ushbu maqola bolalarning maktabga psixologik tayyorgarligini o'rganishga qaratilgan. Maktabga tayyorgarlik nafaqat akademik bilimlarga, balki bolalar psixologiyasini, intellektual va emotsional rivojlanishiga ham bog'liqligi yoritilgan.

Kalit so'zlar: emotsional tayyorgarlik, kognitiv tayyorgarlik, ijtimoiy tayyorgarlik, o'zini-o'zi boshqarish, motivatsiya, o'zini-o'zi anglash va o'zlik hissi, emotsional barqarorlik, tashqi dunyo bilan muloqot, o'yinlar va faoliyatlar.

Аннотация. Эта статья направлена на психологическое исследование подготовки детей к школе. Подготовка к школе зависит не только от академических знаний, но и от психологии детей, их интеллектуального и эмоционального развития.

Ключевые слова: Эмоциональная подготовленность, когнитивная подготовленность, социальная подготовленность, самоконтроль, мотивация, самопознание и чувство собственной идентичности, эмоциональная стабильность, общение с внешним миром, игры и активности.

Annotation. This article is focused on studying children's psychological readiness for school. School readiness is not only related to academic knowledge, but also to children's psychology, as well as their intellectual and emotional development.

Keywords: emotional readiness, cognitive readiness, social readiness, self-regulation, motivation, self-awareness and sense of self, emotional stability, communication with the external world, games and activities.

Maktab yoshiga yetgan bolalar uchun ta'lim jarayoni nafaqat bilim olish, balki

shaxsiy rivojlanish va psixologik tayyorgarlikni ham talab qiladi. Ayniqsa, 7-8 yoshdagi bolalar maktabga birinchi qadam qo'yishdan oldin psixologik jihatdan tayyor bo'lishlari kerak. Bu yoshdagi bolalar uchun maktabga tayyorgarlik nafaqat ta'limiy metodlar egallash, balki ijtimoiy, emotsional va intellektual jihatdan tayyor bo'lishini ham anglatadi. Maktabga tayyorgarlikning psixologik aspektlari bolalarning yangi muhitga moslashishiga, o'qish jarayonida muvaffaqiyatga erishishiga va umumiy rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Deyarli barcha bolalarning maktabga borishi ularning hayotida katta voqeadir. Bunga ko'plab sabablar keltirishimiz mumkin, maktab hayoti bolalarga yangi bir hayotni ochib beradi. Bu davrda ularning asosiy faoliyatlari o'zgaradi, hamda maktab yoshidan boshlab ularning asosiy vazifalari bo'lib qoladi. 7-8 yoshli bolalar uchun yangi faoliyatlardan biri bu o'qish bo'ladi. Lekin o'qish faoliyati uchun bolalardan barqaror diqqat, mustahkam xotira hamda tafakkur, so'nmas iroda va shu bilan bir qatordamusqallik, harakatchanlik va tartiblilik hislari bo'lishi kerak

Bu borada rus psixologi Lev Vygotskiy o'zining sotsial madaniy nazaryasida bolalarning psixologiyasi va ta'lim jarayonini kontekstda tushunishga katta e'tibor bergan. Uning asosiy g'oyalari bolalarning rivojlanishi va ularning maktabdaagi ijtimoiy aloqalarning o'rnini ta'kidlaydi, hamda Vygotskiy bolalarni maktabga tayyorlash bilan bog'liq bir nechta muhim tushunchalarni ishlab chiqqan. Vygotskiyning eng mashhur konsepsiyalaridan biri bu – zona prossional rivojlanish (ZPD). Vygotskiy bu konsepsiyada maktabga tayyorgarlikda bu prinsip bolalarga o'zlarini murakkab vaziyatlarda sinab ko'rish imkoniyatini berish, ularning ijtimoiy muhitda o'rganish jarayonini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Vygotskiy maktabga tayyorgarlikda ijtimoiy o'rganishning o'rnini muhimligini ham ta'kidlaydi. Unga ko'ra, bolalar o'z tajribalari va bilimlarini ijtimoiy o'zaro aloqalar orqali rivojlantiradilar. Vygotskiy bolalarning maktabga tayyorligini tushunishda madaniyat va jamiyatning muhim rol o'ynashini ta'kidlaydi. Bu o'z navbztida, bolaning maktabda qanday o'qishi va o'zini qanday tutishini belgilaydi. Bir so'z bilan aytganda, Vygotskiyning psixologik tadqiqotlari bolalarning maktabga tayyorligi bilan bog'liq va juda muhim tushunchalarni ilgari suradi. Ayrim

psixologlarning fikricha, maktabgacha yoshdagi bolalarni maktabga tayyorlashda ularning qizishlariga katta e'tibor berish lozimdir. Chunki maktab yoshidagi bolalar maktab hayoti bilan juda qiziq boshlaydilar. Bolalardagi bunday qiziqishni tarbiyachi qo'llab-quvvatlashi kerak. Buning uchun maktab va unda o'qish haqida qiziqarli suhbatlar o'tkazish hamda yaqin atrofdagi maktabga ekskursiya uyushtirish yaxshi natija beradi. Lekin 7-8 yoshga to'lga bolalarning hamasi ham maktabdagi o'qish jarayonlariga tayyor bo'lavermaydi va bu holat psixologik holatlardandir, chunki bu turdagi bolalar psixologik jihatdan maktab hayotiga tayyor bo'lmaydilar shu sababli avvalo bolani psixologik jihatdan tayyorab borish lozimdir. Psixologik tayyorgarlikga nazar tashlaydigan bo'lsak bu bolaning maktabda muvaffaqiyatli o'qish va o'qish faoliyatiga ijtimoiy, emotsional va kognitiv jihatlar orqali tayyor bo'lish jarayonidir. Maktabga psixologik tayyorgarlik bolalarning maktab muhitiga moslashishi, yangi bilimlarni o'zlashtirishi va jamiyatda o'z o'rnini topish uchun zarur bo'lgan psixologik qobiliyatlarni ham rivojlantirishni o'z ichiga oladi.

Psixologik tayyorgarlikning asosiy jihatlari.

Emotsional tayyorgarlik - bu bolaning o'z his-tuyg'ularini boshqarish, ularni anglashi va boshqalar bilan munosabatlarda barqaror bo'lish qobiliyatini rivojlantirishni anglatadi. Bu esa maktabda bolaning ijtimoiy muhitga moslashishida muhim rol o'ynaydi.

Kognitiv tayyorgarlik - bu bolaning o'quv jarayonlariga tayyorligini, ya'ni o'qish va yozish qobiliyatlari, tushunish va muammolarni hal qilishdagi qobiliyatini rivojlantirishni anglatadi. Kognitiv tayyorgarlikda masalan, kichik-kichik matnlarni o'qishni boshlashi, tahlil qilib tushunishi, yangi bilimlarni o'zlashtirishi uchun zarur bo'lgan qobiliyatlarni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi.

Ijtimoiy tayyorgarlik - bu bola maktabda o'qishi uchun nafaqat kognitiv, balki ijtimoiy jihatdan ham tayyor bo'lishi zarur. Bu o'zaro munosabatlarda, guruhlarda ishlashda ya'ni tengoshlari yok bo'lmasam o'zidan kata yoshdagi bolalar bilan muloqot qilish qobiliyatlarini shakllantiradi.

O'zini-o'zi boshqarish - bu bolaning o'zini mustaqil ravishda boshqarishi va tahlil qilishi. Bu maktabga tayyorgarlikning eng muhim psixologik jihatlaridan, ya'ni

ma'suliyatni anglashi va o'zi mustaqil tarzda xatti-harakatlarini nazorat qilish qobiliyatidir.

Motivatsiya-bu maktabga psixologik tayyorgarlikda eng muhim omillardan biridir. Chunki bolada o'qish faoliyatiga nisbatan ijobiy motivatsiyani shakllantirish lozim bu esa asosan uning oila a'zolari va uzoqlari tomonidan amalga oshiriladi. Bu esa bolaning yangi narsalarni o'rganish istagini, o'qishga bo'lgan qiziqishini oshiradi hamda, o'qish jarayonida muvaffaqiyatga erishishga bo'lgan ishtiyoqini oshirishni o'z ichiga oladi.

Maktabga psixologik jihatdan tayyor bo'lmagan bolalar o'qituvchiga birmuncha qiyinchiliklar olib keladi. Ularning yarmidan ortig'i keyinchlik o'zlashtirmovchilar qatoriga qo'shiladilar. Birinchi sinf dasturida berilgan bilimlarni egalashda ko'plab muamolarga duch kelishadi va ularda maktabga bo'lgan qiziqish so'nishni boshlaydi. Shu sababli bolalarni avvalo psixologik jihatdan tayyorlash lozimdir. Maktabga psixologik jihatdan tayyor bo'lgan bolalarning psixikasi bilim olishga yetarli darajada rivojlangan bo'ladi hamda idrokining o'tkirligi, ravshanligi, sofligi, bolaning qiziquvchanligi, ishonuvchanligi, dilkashligi, xayrihohligi, tafakkurining yaqqoligi bilan boshqa bolalardan ajralib turadi. Shu sababli, psixologik tayyorgarlik jarayonida turli xildagi o'yinlar yordamida bolalar ijtimoiy, emotsional, kognitiv ko'nikmalar shakllantirish juda muhim. Bola o'qish mashg'ulotlaridan bo'sh paytida har xil o'yinlarni o'ynashda davom etishi kerak. Chunki bola o'yin o'ynash jarayonida bola o'zini idora qilishga, o'z harakatlarini o'yin qoidalariga bo'ysundirishga, javobgarlikni sezishga, jamoa manfaatini ustun qo'yishga odatlanadi va o'yin o'ynash jarayonida bolalarning aql-idroki, xotira va tafakkuri o'sadi. Bular o'z navbatida, bolaning maktabda o'qiy olishi uchun psixologik zamin tayyorlaydi. Bunday zamini tayyorlashda va mustahkamlashda albatta, oilada va maktabda olib boriladigan ta'lim – tarbiya ishlari ham ahamiyatga egadir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.S.X.Jalilova-S.Maripova.Maktabgacha yoshdagi bolalar psixologiyasi.O'quv-qo'llanma.T.:
“Faylasuflar”,2017. 421-426-bet.
1. 2.Z.T.Nishonov. Bolalar psixologiyasi va psixodiagnostikasi. Darslik.T:2017. 121-124-bet.
 2. Odilboyevich, J. X., & Baxromjon o'g'li, Z. A. THE ROLE OF CHARACTER ACCENTUATION IN THE MANIFESTATION OF DEVIANT BEHAVIOR DISORDERS.
 3. Odilboyevich, J. X. (2025). DEVIANT XATTI XARAKATLARNING NAMOYON BO'LISHIDA XARAKTER AKSENTUATSIYASINI O'RNINI. *Международный журнал научных исследователей*, 10(2), 29-34.
 4. Қаяумов, Б. З. Ў., & Абдурахмонов, О. А. Ў. (2021). ТАЛАБАЛАРДА ШАХСИЙ ВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛ ФАЗИЛАТЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИ. *Scientific progress*, 1(6), 750-754.
 5. Qayumov Baxtiyor. (2024). THE CORRELATION RELATIONSHIP OF THE DEVELOPMENT OF CREATIVITY IN ADOLESCENTS WITH ACHIEVEMENT MOTIVATION. *Next Scientists Conferences*, 1(01), 24–27. Retrieved from <https://nextscientists.com/index.php/science-conf/article/view/261>